

**IMPACTUL IMPORTULUI PRODUSELOR LACTATE ASUPRA
PRODUCĂTORILOR AUTOHTONI:
ASPECTE METODOLOGICE**

Prof. univ. dr. hab. Silvestru MAXIMILIAN,
Universitatea de Stat din Moldova,
Conf. univ. dr. Alexandru SCUTARU,
Universitatea de Stat din Moldova,
Conf. univ. dr. V. BÂRDAN,
Universitatea Politehnică din Moldova,
T. BULIMAGA,
Universitatea de Stat din Moldova,
N. SCUTARU,
Universitatea Babeș-Bolyai,
Conf. univ. dr. BÂRDAN,
Universitatea Politehnică din Moldova

Abstract: *Tranziția către o economie de piață impune restructurarea într-un ritm accelerat al costurilor de producție. Acest aspect poate fi soluționat prin utilizarea diferitor metode științifice. În materialul expus sunt propuse unele aspecte metodologice pentru soluționarea problemelor generate de concurență.*

În condițiile unui schimb liber, de exemplu de produse lactate, între Republica Moldova și Ucraina, cu nedumerire, constatăm că Republica Moldova favorizează consumatorul autohton prin taxele produselor lactate din Ucraina. Piața de lactate din Republica Moldova va fi „cucerită” de producătorii care vor oferi produse mai calitative, la un preț relativ mai redus. Laptele produs din „praf” poate fi eliminat din rețelele comerciale numai prin intermediul concurențial. Inițiativa de restricționare a lactatelor nu de import, ci din Ucraina are un miros specific (ca și laptele) politic. Restricționarea trebuie să o facă nu structurile guvernamentale din Republica Moldova, ci piața, consumatorului. Nivelurile tehnologice, inovaționale de producere a lactatelor în Republica Moldova și Ucraina sunt identice. Republica Moldova își poate proteja piața produselor lactate doar prin reducerea costurilor productive, prin creșterea calității lactatelor, utilizând experiența țărilor din Uniunea Europeană, de exemplu, a Olandei.

Problema lactatelor de pe piața internă din Republica Moldova poate fi analizată în limbajul formalizat [1].

În acest scop notăm cererea anuală de produse lactate din Republica Moldova prin D;

X1, X2 - volumul de lactate produse, respective, în Republica Moldova, în Ucraina; costurile productive a a lactatelor prin C1 și C2, unde:

$$C_1 = a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 \text{ (lei); } C_2 = b_0 + b_1x_2 + b_2x_2^2 \text{ (lei),}$$

$a_i, b_i, i = 0; 1; 2$ - parametrii pozitivi; cererea -D (lei)

Modelul economico-matematic:

$$C = a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + b_0 + b_1x_2 + b_2x_2^2 \Rightarrow \min$$

În condițiile:

$$x_1 + x_2 = D$$

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

Elaborăm funcția Lagrange

$$F(x_1, x_2, \lambda) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + b_0 + b_1x_2 + b_2x_2^2 + \lambda (D - x_1 - x_2).$$

Derivatele parțiale după variabilele x_1, x_2, λ sunt egale cu zero

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x_1} = a_1 + 2a_2x_1 - \lambda = 0; \text{ sau } & 2a_2x_1 - 2b_2x_2 = b_1 - a_1 \\ \frac{\partial F}{\partial x_2} = b_1 + 2b_2x_2 - \lambda = 0; & x_1 + x_2 = D \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = D - x_1 - x_2 = 0; \end{cases}$$

$$\text{De unde obținem: } x_1 = \frac{b_2}{a_2 + b_2} D + \frac{b_1 - a_1}{2(b_2 + a_2)}; \quad x_2 = \frac{a_2 D}{a_2 + b_2} - \frac{b_1 - a_1}{2(b_2 + a_2)};$$

Lesne de înțeles, dacă, $a_2 = b_2 = a \neq 0$, atunci $C_1 + C_2$ constituie o circumferința.

Într-adevăr:

$$C = ax_1^2 + a_1x_1 + a_0 + ax_2^2 + b_1x_2 + b_0 = a(x_1^2 + \frac{a_1}{a}x_1 + \frac{a_0}{a}) + a(x_2^2 + \frac{b_1}{a}x_2 + \frac{b_0}{a});$$

Sau

$$x_1^2 + 2x_1 \frac{a_1}{2a} + (\frac{a_1}{2a})^2 - (\frac{a_1}{2a})^2 + x_2^2 + 2x_2 \frac{b_1}{2a} + (\frac{b_1}{2a})^2 - (\frac{b_1}{2a})^2 = \frac{c}{a}$$

$$(x_1 + \frac{a_1}{2a})^2 + (x_2 + \frac{b_1}{2a})^2 = \frac{c}{a} + \frac{a_1^2}{4a^2} + \frac{b_1^2}{4a^2}.$$

Centru circumferinței punctul O_1 va avea coordonatele:

$$O_1 (\frac{a_1}{2a}; \frac{-b_1}{2a}); \text{ raza } R = \sqrt{\frac{c}{a} + \frac{a_1^2}{4a^2} + \frac{b_1^2}{4a^2}}$$

Dacă $a_1 = b_1 > 0$, atunci centrele circumferințelor tangente la dreapta AB vor fi situate pe bisectoarea cadranelor III, ($a_0 + b_0$) va constitui distanța centrelor circumferin-

țelor de la origine O; Ofertanții de lactate vor ocupa câte 50% din piață.

Dacă $|\frac{a_1}{2a}| > |\frac{b_1}{2a}|$, atunci producătorii autohtoni de lactate vor fi favorizați

pe piață, centrele circumferințelor vor fi situate pe semidreaptele din cadranul trei cu un coeficient unghiular mai mare decât al bisectoarei.

Dacă $\left| -\frac{a_1}{2a} \right| < \left| \frac{b_1}{2a} \right|$, favorizați vor fi importatorii de produse lactate în Republica Moldova.

Pentru exemplificarea, interpretarea geometrică a algoritmului de soluționare a problemei admitem:

$C_1 = x_1^2 + 4x_1$; $C_2 = x_2^2 + 8x_2$; carerea $D = 180$ exprimată în unități de volum.

Problema se reduce la determinarea valorii minime a funcției:

$C = x_1^2 + 4x_1 + x_2^2 + 8x_2$ în condițiile:
 $x_1 + x_2 = 180$; $x_1, x_2 \geq 0$.

Fig.1 Întreprerea geometrică

Aceasta înseamnă: dacă costurile productive pentru lactate în Republica Moldova, în Ucraina ar constitui respectiv $C_1 = x_1^2 + 4x_1$; $C_2 = x_2^2 + 8x_2$, atunci piața din Republica Moldova produselor lactate autohtone vor constitui 91 unități de volum, iar restul de $x_2 = 89$ vor fi importate din

Ucraina. Costurile productive a lactatelor în Republica Moldova vor constitui

$$C_1 = x_1^2 + 4x_1 = 91^2 + 4 \cdot 91 = 8281 + 364 = 8645;$$

$$C_2 = x_2^2 + 8x_2 = 89^2 + 8 \cdot 89 = 7921 + 712 = 8633;$$

$$\text{Total } C = C_1 + C_2 = 8645 + 8633 = 17278.$$

Observăm, în exemplu nostru Republica Moldova este „defavorizată” de către

piață fiindcă costurile productive în această țară sunt aproximativ identice cu cele din Ucraina. Republica Moldova, în acest caz, trebuie să-și reducă costurile productive, ar putea oferi pieței produse lactate la prețuri mai reduse și deci vor fi „eliminate” de pe piață lactatele importate.

Exemplu examinat poate fi soluționat prin metoda Lagrange:

$$L(X_1, X_2, \lambda) = 4x_1 + x_1^2 + 8x_2 + x_2^2 + \lambda(180 - x_1 - x_2)$$

Derivatele parțiale de la funcția L după variabilele X_1, X_2, λ , fiind egalate cu zero, obținem sistemul de ecuații:

$$\frac{\partial L}{\partial X_1} = 4 + 2x_1 - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial X_2} = 8 + 2x_2 - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 180 - x_1 - x_2 = 0$$

Sau, din primele două ecuații

$$4 + 2x_1 = \lambda \text{ deci } 4 + 2x_1 = 8 + 2x_2$$

$$8 + 2x_1 = \lambda \text{ } x_1 - x_2 = 2$$

Elaborăm sistemul: $X_1 - X_2 = 2$

$$X_1 + X_2 = 180$$

Determinăm: $X_1^* = 91; X_2 = 89$

Pentru a ne convinge că valoarea funcției $C = C_1 + C_2 = 17278$

este minimă determinăm derivatele parțiale de ordinul doi:

$$\frac{\partial^2 L}{\partial x_1^2} = 2 > 0$$

$$\frac{\partial^2 L}{\partial x_2^2} = 2 > 0$$

Derivatele sunt pozitive, deci în punctul $M(91; 89)$, valoarea $C = 17278$ este minimă.

Din condiția $\frac{\partial f_1}{\partial x_1} = 0$, elaborăm ecuația:

$$4 + 2x_1 - 8 - 2(180 - x_1) = 0; 4x_1 = 364; X_1^* = 91; X_2^* = 180 - 91 = 89$$

Domeniul soluțiilor admisibile este determinat de ΔOAB (Fig.1), unde AB - linie bugetara a consumatorilor de lactate din Republica Moldova; segmentele liniilor indiferenței din cadranul 1. curbele indiferenței. Linia indiferenței tangentă la AB - indiferență marginală. M -punctul de tangență obținut prin „desemnarea” unui set de circumferințe în centrul în punctul $O_1(-2; -4)$ până la intersecția acestora (a circumferinței) cu linia AB într-un singur punct, în punctul $M(x_1; x_2)$. Pentru determinarea coordonatelor X_1 și X_2 ne vom folosi de proprietatea circumferinței:

$X_1^2 + 4x_1 + x_2^2 + 8x_2 = C$ a cărei coeficient unghiular în punctul M coincide cu coeficientul unghiular al dreptei $X_1 + X_2 = 180$ și, deci este egal cu (-1) . Considerând variabila X_2 ca o funcție implicită de X_1 și luând derivata de la ecuația

$$X_1^2 + 4X_1 + X_2^2 + 8X_2 = C, \text{ obținem}$$

$$4 + 2X_1 + 8X_2 + 2X_2 \frac{dX_2}{dX_1} = 0 \text{ sau}$$

$$X_2 = \frac{(2 + x_1)}{4 + x_2}$$

Expresia, fiind egalată cu coeficientul unghiular comun (-1) obținem ecuația $\frac{2 + x_1}{4 + x_2} = -1$ sau $X_1 - X_2 = 2$. Ecuația $X_1 - X_2 = 2$ și ecuația liniei AB constituie sistemul:

$$X_1 - X_2 = 2 \text{ sau } X_1 = 91; X_2 = 89$$

$$X_1 + X_2 = 180$$

Extremul funcției C poate fi determinat și dacă, de exemplu determinăm variabila $X_2 = 180 - X_1$ și o substituim în C :

$$f_1 = 4X_1 + X_2^2 + 8(180 - X_1) + (180 - X_1)^2$$

Și în acest caz poate fi verificată condiția de minimum;

$$\frac{v^2 f_1}{ux_1^2} = 2+2=4 > 0; f_1=4*91+91^2+8(180-91)-(180-x_1)^2 = 8645 \text{ valoare minimă}$$

Soluția poate fi expusă pentru cazul general:

$$C_1 = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2; C_2 = b_0 + b_1 x_2 + b_2 x_2^2$$

$$X_1 = \frac{b_2}{a_2 + b_2} D + \frac{b_1 - a_1}{2(b_2 + a_2)}$$

$$X_2 = \frac{a_2}{a_2 + b_2} * D - \frac{b_1 - a_1}{2(b_2 + a_2)}$$

În cazul examinat:

$$a_0 = 0; a_1 = 4; a_2 = 1; b_0 = 0; b_1 = 8; b_2 = 1; D = 180$$

$$X_1 = \frac{1}{1+1} * 180 + \frac{8-4}{2(1+1)} = 90 + 1 = 91$$

$$X_2 = \frac{1}{1+1} * 180 - \frac{8-4}{2(1+1)} = 90 - 1 = 89$$

Admitem costurile productive ale produselor lactate în Republica Moldova și în Ucraina sunt determinate de ecuațiile de regresie:

$$C_1 = 0.5x_1^2 + 2x_1 + 0.1; C_2 = 0.5x_2^2 + 16.5x_2 + 9.1$$

$$D = 180; a_0 = 0.1; a_1 = 2; a_2 = 0.5; b_0 = 9.1; b_1 = 16.5; b_2 = 0.5$$

Republica Moldova va comercializa pe piața internă

$$X_1 = \frac{b_2}{a_2 + b_2} D + \frac{b_1 - a_1}{2(b_2 + a_2)} = \frac{0.5}{0.5 + 0.5} * 180 + \frac{16.5 - 2}{2(0.5 + 0.5)} = 90 + \frac{14.5}{2} = 97.25;$$

Iar Ucraina

$$X_2 = \frac{a_2}{a_2 + b_2} D - \frac{b_1 - a_1}{2(b_2 + a_2)} = \frac{0.5}{0.5 + 0.5} * 180 - \frac{16.5 - 2}{2(0.5 + 0.5)} = 90 - 7.25 = 82.75$$

Costurile productive ale Republicii Moldova:

$$C_1 = 0.5 * 97.25^2 + 2 * 97.25 + 0.1 = 49.23;$$

Ale Ucrainei

$$C_2 = 0.5 * 82.75^2 + 16.5 * 82.75 + 9.1 = 4798$$

Costurile specifice (la o unitate de produse realizate pe piața Republicii Moldova), pentru Republica Moldova constituie $C_1 = \frac{c_1}{x_1} = \frac{4923}{97.25} = 50.6;$

$$\text{Pentru Ucraina } C_2 = \frac{c_2}{x_2} = \frac{4798}{82.75} = 58$$

În aceste condiții profitul realizat de către producătorii de lactate autohtoni îl va

depăși pe cel al producătorilor din Ucraina, la fiecare unitate cu cca $58 - 50.6 = 7.6$

Concluzie: Importul în Republica Moldova a lactatelor, de exemplu din Ucraina, nu trebuie „sanționat”, restricționat; acesta (importul) poate fi defavorizat prin reducerea costurilor productive la lactatele autohtone. În acest scop sunt necesare analizele costurilor productive în Republica Moldova, în Ucraina; ecuațiile de regresie trebuie sistematic de actualizat, accentul fiind pus nu pe datele din trecut, ci pe cele curente, de la producătorii de lactate

reperi. Concomitent taxele pe valoare adăugată la produsele lactate în Republica Moldova trebuie să fie sub nivelul TVA din Ucraina;

Producătorii de lactate autohtoni, în măsura posibilităților, este bine de subvenționat.

Bibliografie:

1. Maximilian S. Modelaru proceselor economice, USM, 2009
1. Vlad Vasilcov, Patenta de întreprinzător - soluție pentru businessul mic sau pentru lărgirea „găurii negre” din economie?, În: Economist, Chișinău, 2011.//
http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=3787:patenta-de-intreprinztor-soluie-pentru-businessul-mic-sau-pentru-lrgirea-gurii-negre-din-economie&catid=101:companii&Itemid=472
2. EXPERT-GRUP, MEGA - Analiza Creșterii Economice în Moldova, nr. 8, 2012.//
<http://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/761-mega-analiza-cresterii-economice-in-moldova-nr8-2012&category=7>
3. Guvernare și democrație, Revistă de analiză și sinteză, nr.2 (10), 2012.//
<http://www.e-democracy.md/files/guvernare-democratie-10-ro.pdf>
4. Raportul Băncii Mondiale Doing Business 2013.//
<http://www.doingbusiness.org/data/exploreconomies/moldova/>
5. EU SMEs în 2012: at the crossroads, ECORYS, 2012.//
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2012/annual-report_en.pdf